

Тарас Андрійович Лопушинський

викладач

ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”

<https://orcid.org/0000-0001-9931-2351>

Статус ДСА України у системі організаційного забезпечення правосуддя

Сучасний статус ДСА у системі суб'єктів забезпечення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя визначається головним чином Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Державну судову адміністрацію України. Слід відзначити, що, у відповідності до предмету дослідження, вивчатимемо не лише індивідуальний статус ДСА, але й правові основи регулювання відносин ДСА та інших суб'єктів системи забезпечення функціонування судової влади. Якщо перший аспект статусу має визначальну роль для ефективності роботи ДСА та спроможність забезпечення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя судами, то другий – безпосередньо впливає на міру незалежності ДСА.

Для дослідження індивідуального статусу ДСА скористуємось методом абстрагування. Усвідомлюємо, що у сучасній системі забезпечення функціонування судової влади та загалом, у зв'язку з особливостями організації державної влади в Україні, виокремлення індивідуального статусу на практиці не видається можливим, адже при реалізації функцій і виконанні поставлених завдань кожен інститут державної влади неминуче змушений буде контактувати з іншими, не залишатиметься в вакуумі, а ризикуватиме підпасти під вплив, що може становити загрозу незалежності. І якщо для інститутів, котрі у зв'язку з особливостями своїх функцій не мають у своїй основі принципу незалежності така загроза не є критичною, то для ДСА як органу, покликаного забезпечувати повноту і незалежність правосуддя виникають певні ризики. Абстрагуючись до певної міри від можливих ризиків, поглянемо докладніше на відповідність моделі ДСА України досліджуваним європейським зразкам.

По-перше, відзначимо, що статус ДСА України не закріплено у Конституції України. У ст. 130 Конституції України, що, до речі, зазнала

змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» у 2016 р. встановлено три ключові положення [1401-19#n6]:

- стосовно забезпечення державою фінансування та належних умов функціонування судів і діяльності суддів;
- стосовно окремого визначення у Держбюджеті видатків на утримання судів з урахуванням пропозицій ВРП;
- щодо встановлення розміру суддівської винагороди законом про судоустрій.

До реформи 2016 р. зміст статті 130 був наступним: «Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування». Отже, за результатами реформи було уточнено повноваження ВРП щодо внесення пропозицій до видатків на утримання судів, виключено норму щодо участі суддівського самоврядування у судовому управлінні, а також уточнено порядок встановлення суддівської винагороди. Відзначимо, що, хоча статус ДСА у Основному законі не знайшов закріплення, як доводить аналіз досвіду європейських країн, встановлення статусу національної судової адміністрації законом про судоустрій є поширеною практикою. Не визначено у Конституції України і статус інших органів, що складають інфраструктуру судової влади, зокрема, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Національної школи суддів України. Поряд з цим, опираючись на європейський досвід, зокрема у частині створення наглядової ради, вважаємо, що перелік повноважень ВРП, викладений у ст. 131 Конституції України доцільно було б розширити з уточненням її ролі у організаційному забезпеченні умов для повного і незалежного здійснення правосуддя.